

Professional competences in higher level vocational training students according to gender and religion

Competencias profesionales en el alumnado de formación profesional de grado superior según género y religión

Sánchez-Bolívar, L¹; Escalante-González, S²; Vázquez, L. M.

Resumen

Introducción: El actual mercado laboral demanda a los trabajadores, y por tanto a los estudiantes como futuros empleados, una serie de destrezas necesarias para el desarrollo de la actividad laboral, es decir, competencias. **Objetivos:** Describir y analizar el perfil sociodemográfico del alumnado de un ciclo formativo de grado superior y relacionarlo con las competencias profesionales básicas del mismo. **Métodos:** Para este trabajo de investigación cuantitativa, con un diseño descriptivo y de carácter transversal, contando con una muestra, seleccionada mediante muestreo por conveniencia, de un total de 23 alumnos, haciendo uso del Cuestionario validado para la evaluación de competencias genéricas en estudiantes universitarios. **Resultados y discusión:** Los resultados exponen que el género y la religión influyen en el desarrollo competencial, concretamente en las competencias ligadas a las habilidades de gestión, el liderazgo y las relaciones laborales y el trabajo en equipo. **Conclusiones:** Con esta investigación cuantitativa se puede concluir que el género es una variable importante en el desarrollo de las competencias profesionales básicas, en alumnado de ciclos formativos de grado superior, siendo especialmente importante en las competencias relacionadas con las habilidades de gestión, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Palabras clave: Competencias; estudiantes; formación profesional; género; religión.

Abstract

Introduction: The current labor market demands from workers, and therefore from students as future employees, a series of skills necessary for the development of work activity, that is, competencies. **Aim:** The objective of describing and analyzing the sociodemographic profile of the students of a higher-level training cycle and relating it to its basic professional skills has been proposed. **Methods:** For this quantitative research work, with a descriptive and cross-sectional design, with a sample, selected by sampling for convenience, of a total of 23 students, using the validated Questionnaire for the evaluation of generic competences in university students. **Results & discussion:** The results show that gender and religion influence the development of competencies, specifically in the competencies linked to management skills, leadership and labor relations and teamwork. **Conclusions:** With this quantitative research it can be concluded that gender is an important variable in the development of basic professional skills, in students of higher education cycles, being especially important in skills related to management skills, leadership and work. team up.

Keywords: Competences; students; vocational education; gender; religion.

Type: Original

Section: Miscellany

Author's number for correspondence: - Sent: 04/2022; Accepted: 05/2022

¹Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España – Sánchez-Bolívar, Lionel, lionelsanchez@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0560-8261>

²Universidad de Granada– España – Escalante-González, Sergio, sergioescalantefh@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8026-2371>

³Universidad de Granada– España – Vázquez, Lindsay Michelle, lindsay@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8663-3815>

Sánchez-Bolívar, L; Escalante-González, S. & Vázquez, L. M. (2023). Professional competences in higher level vocational training students according to gender and religion. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 136-page. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7552476>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Competências profissionais em estudantes de formação profissional de nível superior segundo sexo e religião

Resumo

Introdução: O mercado de trabalho atual exige dos trabalhadores e, portanto, dos alunos como futuros funcionários, uma série de habilidades necessárias ao desenvolvimento da atividade laboral, ou seja, competências. **Objetivos:** Descrever e analisar o perfil sociodemográfico dos alunos de um ciclo de formação de nível superior e relacioná-lo com as suas competências profissionais básicas. **Métodos:** Para este trabalho de pesquisa quantitativa, com desenho descritivo e transversal, com uma amostra, selecionada por amostragem por conveniência, de um total de 23 estudantes, utilizando o Questionário validado para avaliação de competências genéricas em estudantes universitários. **Resultados e discussão:** Com esta pesquisa quantitativa, pode-se concluir que o gênero é uma variável importante no desenvolvimento de competências profissionais básicas em estudantes do ensino superior, sendo especialmente importante nas competências relacionadas à gestão, liderança e trabalho em equipe.

Palavras-chave: Competências; alunos; formação profissional; Gênero sexual; religião.

Reference:

Sánchez-Bolívar, L., Escalante-González, S., & Vázquez, L. M. (2023). Professional competences in higher level vocational training students according to gender and religion. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 7(1), 136-148. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7552476>

I. Introduction / Introducción

La Formación Profesional (FP) es un sistema que incluye una formación teórica-práctica cuyo fin es preparar al alumnado para insertarse en el mercado laboral. Tras la crisis de la Covid-19, nos encontramos en un momento en el que el desempleo juvenil se ha convertido, aún más, en un problema acuciante. Por ello es necesario que los jóvenes desarrollen competencias que les permitan adaptarse, como futuros trabajadores, a las nuevas situaciones que se generan en el contexto laboral (Calero López & Rodríguez-López, 2020).

La FP se ha convertido en el camino de muchas personas cuyo objetivo es mejorar a nivel laboral. Cada vez son más los graduados universitarios que optan por continuar su formación en FP. Estos alumnos cuentan con ciertas ventajas sobre aquellos que acceden desde niveles académicos inferiores. Algunas características de los graduados universitarios son sus altos niveles de tolerancias, empatía y asertividad (Sánchez-Bolívar & Escalante-González, 2020).

Otro grupo importante es el de trabajadores que acceden a FP para mejorar sus expectativas laborales. Este alumnado también se caracteriza por ventajas como la habilidad para seguir órdenes, una mejor capacidad de análisis y síntesis o una mayor capacidad de liderazgo, autonomía e iniciativa (Sánchez-Bolívar & Escalante-González, 2020).

Por otro lado, tenemos la FP Básica, que es el nivel más bajo de la FP y es el camino de muchos jóvenes que quieren evitar el abandono escolar. La FP Básica permite a alumnos conseguir el equivalente al título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que les permitirá acceder a Ciclos formativos de grado medio y a empleos públicos y privados. La FP favorece el desarrollo de las competencias profesionales esenciales necesarias para integrarse en la vida laboral. (Sarceda-Gorgoso & Barreira-Cerqueiras, 2021).

Las competencias son el conjunto de destrezas y conocimientos que permiten a las personas responder adecuadamente ante un problema. La educación basada en competencias aumenta la motivación de los estudiantes y mejora sus resultados de aprendizaje, debido a la gran variedad de oportunidades que brinda, como aprendizajes más personalizados. Aunque para que la educación en competencias surja efecto es necesaria introducirla en todas las etapas educativas y, además, es importante estudiar los procesos de aprendizaje para retroalimentar esta práctica (Kapanen et al., 2019).

En relación con lo anterior, el desarrollo de propuestas didácticas interdisciplinares favorece el aprendizaje significativo y permite completar la cronología inabarcable del currículo. Esto evita muchas

de las dificultades que se encuentran en el alumnado de FP como la desmotivación, la baja tolerancia a la frustración o las dificultades para trabajar en grupo (Ciriza-Mendivil, 2021).

En el caso de la FP, se permite que los alumnos se desarrollen en todos los tipos de competencias. Las competencias profesionales, personales y sociales, serán aquellas que permitan resolver dificultades relacionadas con el sector en el que se trabaja. Pero muchas de las competencias necesarias son transversales, ya que existe una relación significativa entre las competencias transversales y la empleabilidad (Calero López & Rodríguez-López, 2020; Sarceda-Gorgoso & Barreira-Cerqueiras, 2021).

Como se menciona en el párrafo anterior, existen distintos tipos de competencias: transversales o genéricas y específicas. Las competencias específicas son aquellas relacionadas directamente con el trabajo que se va a realizar, mientras las transversales o genéricas son competencias que no están directamente relacionadas con la actividad que se va a desarrollar en la empresa por lo que no son totalmente necesarias, pero suelen favorecer el desarrollo del trabajo. Nos referimos a competencias como el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la autonomía, la comunicación o la organización, entre otras. Competencias muy requeridas en el entorno laboral (Calero López & Rodríguez-López, 2020).

El desarrollo de las competencias provoca una mejora profesional que desemboca en una satisfacción directamente relacionada con la motivación y con la posibilidad de incorporación al mercado laboral inmediata. Por ello es necesario potenciar el uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje online que se han convertido en indispensables para afrontar las necesidades de las empresas que han impulsado entornos de teletrabajo y atención remota para hacer frente a las necesidades actuales de los consumidores. Lo que convierte en imprescindible identificar las necesidades educativas de los estudiantes, en relación con las competencias transversales, teniendo como objetivo la inserción laboral (Altuna Urdin et al., 2021; Calero López & Rodríguez-López, 2020; Sánchez-Bolívar et al., 2019).

Por todo lo expuesto anteriormente, se lleva a cabo este estudio con el objetivo de describir y analizar el perfil sociodemográfico del alumnado de formación profesional de grado superior de Ceuta, y relacionar las variables que conforman el perfil sociodemográfico con las competencias del mismo.

I.1. Aims / Objetivos:

Describir y analizar el perfil sociodemográfico del alumnado de formación profesional de grado superior de Ceuta, y relacionar las variables que conforman el perfil sociodemográfico con las competencias del mismo.

II. Methods / Material y métodos

La presente investigación, de naturaleza cuantitativa y no experimental, emplea un diseño descriptivo y exploratorio, de carácter transversal y un posterior estudio relacional para analizar el grado de relación entre las variables definidas.

Participantes

Para la realización de este estudio se tomó, mediante un muestreo intencional, una muestra de 21 alumnos, matriculados en el primer curso de un ciclo formativo de Grado Superior en un instituto de Ceuta, 66,67% (N=14) mujeres y 33,33% (N=7), con una edad media de 27,33 años y con una distribución por religión como la reflejada en la tabla 1, asumiendo un error muestral de 0.05.

Tabla 1. Distribución de la muestra según religión del alumnado

	Frecuencia	Porcentaje
Religión		
Cristiana/católica	10	47,6
Musulmana	9	42,9
Ateo	2	9,5
Total	21	100,0

Fuente: elaboración propia

Variables e instrumento

Las variables definidas en este estudio, recogidas mediante un cuestionario ad-hoc, son: edad; género (hombre o mujer); religión; (cristiana/católica, judía/hebraica, musulmana, hindú y otras) y competencias del alumnado. Para medir y las competencias del alumnado se ha empleado el “Cuestionario validado para la evaluación de competencias genéricas en estudiantes universitarios” (CECGEU) de Solanes, Núñez-Núñez y Rodríguez-Marín (2008). Este cuestionario consta de un total de 45 ítems, valorados mediante una escala Likert de 1 a 6 (donde 1 equivale a siempre, 2 a muchísimas veces, 3 con frecuencia, 4 ordinariamente, 5 ocasionalmente y 6 a casi siempre), que miden 6 competencias

profesionales básicas, mediante 6 dimensiones (desempeño en el trabajo, habilidades para la gestión, liderazgo, motivación por el trabajo, capacidad de aprendizaje y relaciones interpersonales y trabajo en equipo). Para este estudio, el cuestionario arrojó un índice de fiabilidad, medido mediante alfa de Cronbach, de 0.971, lo que demuestra una gran fiabilidad del mismo. La media por dimensión es la establecida en la tabla 2.

Tabla 2. Descriptivos de las dimensiones del CECGEU

	Mínimo	Máximo	Media	DT
Desempeño en el Trabajo	1,33	4,42	2,59	,83
Habilidades de Gestión	1,00	4,57	2,41	,95
Liderazgo	1,10	4,70	2,76	1,02
Motivación para el Trabajo	1,00	3,86	2,48	,77
Capacidad de Aprendizaje	1,25	5,00	2,27	,81
Relaciones Interpersonales y Trabajo en Equipo	1,00	5,20	1,85	,95

Fuente: elaboración propia.

Procedimiento

Tras maquetar y revisar el instrumento de recogida de datos, se procedió a establecer contacto vía correo electrónico con el profesorado. Tras la confirmación positiva, por parte del profesorado, se procedió a aplicar el cuestionario a través de Google Forms.

Después del proceso de recogida de datos se procedió a la organización y a la codificación de los cuestionarios. Por último, cabe destacar que esta investigación ha seguido las normas éticas del Comité de Ética en Investigación Humana de la Universidad de Granada y de la Declaración de Helsinki.

Análisis de los datos

El análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico IBM SPSS® 20.0. Para los descriptivos básicos se emplean frecuencias y porcentajes, mientras que para el estudio relacional entre las variables sociodemográficas y las habilidades sociales se emplea la media, como medida de tendencia central, y la desviación típica, como medida de dispersión, así como las pruebas paramétricas t de Student para las variables dicotómicas y el ANOVA de un factor para las variables politómicas, puesto que los datos de la muestra seguían una distribución normal y se cumplían los criterios de normalidad y homocedasticidad.

III. Results / Resultados

El alumnado, mayoritariamente femenino y de religión católica, muestra un nivel competencial medio-bajo. Como se muestra en la tabla 3, las mujeres muestran un “Desempeño en el Trabajo” ($M=2,71$; $DT=0,83$) superior al de los hombres ($M=2,36$; $DT=0,85$). Cabe destacar que las mujeres cuentan con niveles superiores de competencias relacionadas con las “Habilidades de Gestión” ($M=2,54$; $DT=2,14$) que los hombres ($M=2,14$; $DT=0,81$) y con el “Liderazgo”, donde las mujeres cuentan con una media de 2,93 ($DT=1,03$) y los hombres de 2,41 ($DT=0,97$).

En cuanto a la “Motivación para el Trabajo”, existe una pequeña superioridad de las mujeres ($M=2,53$; $DT=0,63$) sobre los hombres ($M=2,37$; $DT=1,03$). Asimismo, en lo que respecta a la “Capacidad de Aprendizaje”, los hombres ($M=2,11$; $DT=0,52$) cuentan con un menor nivel de esta competencias que las mujeres ($M=2,36$; $DT=0,93$), aunque ambos géneros se encuentran por debajo de la media aceptable ($M=2,50$).

En este sentido, ambos géneros cuentan con un nivel bajo de competencias relacionadas con las “Relaciones Interpersonales y el Trabajo en Equipo”, donde las mujeres ($M=1,96$; $DT=1,07$) manifiestan un nivel competencial levemente superior al de los hombres ($M=1,63$; $DT=0,69$).

Tal y como se refleja en la tabla 3, los hombres manifiestan niveles bajos en todas las competencias, mientras que las mujeres cuentan con un nivel medio de competencias profesionales básicas. No obstante, tal y como se puede observar, no se han identificado diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) entre el género y ninguna de las seis dimensiones competenciales medidas con el cuestionario.

Tabla 3. *Relación entre el género y las competencias del alumnado*

Género		N	M	DT	p
Desempeño en el Trabajo	Hombre	7	2,36	,85	,379
	Mujer	14	2,71	,83	
Habilidades de Gestión	Hombre	7	2,14	,81	,345
	Mujer	14	2,54	1,01	
Liderazgo	Hombre	7	2,41	,97	,283
	Mujer	14	2,93	1,03	
Motivación para el Trabajo	Hombre	7	2,37	1,03	,711
	Mujer	14	2,53	,63	
Capacidad de Aprendizaje	Hombre	7	2,11	,52	,440
	Mujer	14	2,36	,93	
Relaciones Interpersonales y Trabajo en Equipo	Hombre	7	1,63	,69	,406
	Mujer	14	1,96	1,07	

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a la relación entre la religión y el “Desempeño en el Trabajo”, el alumnado ateo ($M=3,38$; $DT=0,06$) y el cristiano/católico ($M=2,68$; $DT=0,98$) cuentan con un mayor desarrollo de esta competencia, estando por encima del valor medio deseable ($M=2,50$), mientras que el alumnado musulmán ($M=2,32$; $DT=0,64$) cuenta con valores inferiores, estando por debajo del nivel medio deseable.

En cuanto a las “Habilidades de Gestión”, el alumnado musulmán ($M=2,02$; $DT=0,89$) cuenta con un nivel bajo de desarrollo competencia, en relación al alumnado cristiano/católico ($M=2,56$; $DT=0,93$) que se encuentra en la media deseable, y al alumnado ateo ($M=3,43$; $DT=0,40$) que cuenta con un nivel medio-alto de estas competencias.

En lo que respecta a las competencias relacionadas con el “Liderazgo”, el alumnado musulmán ($M=2,34$; $DT=1,04$) se encuentra por debajo de la media, mientras que el alumnado cristiano/católico ($M=2,95$; $DT=0,95$) cuenta con un nivel medio-alto, y el alumnado ateo ($M=3,65$; $DT=0,64$) cuenta con un alto nivel competencial en liderazgo.

Tabla 4. Relación entre la religión y las competencias del alumnado

Religión		N	M	DT	p
Desempeño en el Trabajo	Cristiana/Católica	10	2,68	0,98	,255
	Musulmana	9	2,32	0,64	
	Ateo	2	3,38	0,06	
	Total	21	2,60	0,83	
Habilidades de Gestión	Cristiana/Católica	10	2,56	0,93	,126
	Musulmana	9	2,02	0,89	
	Ateo	2	3,43	0,40	
	Total	21	2,41	0,95	
Liderazgo	Cristiana/Católica	10	2,95	0,95	,188
	Musulmana	9	2,34	1,04	
	Ateo	2	3,65	0,64	
	Total	21	2,76	1,02	
Motivación para el Trabajo	Cristiana/Católica	10	2,56	0,78	,529
	Musulmana	9	2,29	0,80	
	Ateo	2	2,93	0,51	
	Total	21	2,48	0,77	
Capacidad de Aprendizaje	Cristiana/Católica	10	2,53	0,98	,067
	Musulmana	9	1,83	0,40	
	Ateo	2	3,00	0,00	
	Total	21	2,27	0,81	
Relaciones Interpersonales y Trabajo en Equipo	Cristiana/Católica	10	2,14	1,24	,254
	Musulmana	9	1,44	0,47	
	Ateo	2	2,20	0,00	
	Total	21	1,85	0,95	

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la “Motivación para el Trabajo”, el alumnado ateo ($M=2,93$; $DT=0,51$) se encuentra por encima de la media, el estudiantado cristiano/católico ($M=2,56$; $DT=0,78$) se encuentra en la media y el musulmán ($M=2,29$; $DT=0,80$) cuenta con la media motivacional más baja.

Respecto a la “Capacidad de Aprendizaje”, el alumnado ateo ($M=3,00$; $DT= 0,00$) cuenta con un nivel medio-alto, el cristiano/católico ($M=2,53$; $DT=0,98$) se encuentra en la media, mientras que el estudiantado musulmán ($M=1,83$; $DT=0,40$) se encuentra muy por debajo de la media.

Finalmente, en cuanto las “Relaciones Interpersonales y Trabajo en Equipo”, todo el alumnado se encuentra por debajo de la media deseable en esta competencia de carácter social. En este sentido, el alumnado musulmán ($M=1,44$; $DT=0,47$) es muy por debajo de la media.

Aunque existen diferencias entre las puntuaciones medias según la religión, en ninguna de ellas se han identificado diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) que establezcan una relación consistente entre la variable independiente “Religión” y las competencias del alumnado.

IV. Discussion / Discusión

Tal y como muestran los resultados de esta investigación, aunque no se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre el género y el nivel de competencias profesionales del alumnado, tal y como defienden Espino y González (2015) siguen existiendo diferencias competenciales entre hombres y mujeres.

En este sentido, aunque las mujeres cuentan con un mayor nivel competencial en habilidades de gestión, la presencialidad de estas en puestos de gestión es muy baja, tal y como defienden Amestica-Rivas et al. (2020). Asimismo, aunque las mujeres cuentan con mayor capacidad de liderazgo y un liderazgo más efectivo, los puestos de líder siguen estando reservados para hombres (Brooks et al., 2018; Hideg & Krstic, 2021; Powell & Grubbström, 2021).

Por otro lado, y relacionado con lo anterior, las mujeres cuentan con una mayor motivación hacia la tarea (Brandts et al., 2021; Liou et al., 2022), una mayor capacidad de aprendizaje autónomo (Liu et al., 2021; Korlat et al., 2021) y tienden a establecer relaciones interpersonales con mayor facilidad (Gilbar et al., 2021), así como para el trabajo en equipo (Ivanova-Stenzel & Kübler, 2011; Sánchez et al., 2019).

En cuanto a la religión, existe un mayor dominio competencial en alumnado no religioso o de religión cristiana/católica, mientras que el alumnado musulmán cuenta con un menor desarrollo

competencial, concretamente en las relaciones interpersonales. Las diferencias en éstas últimas se dan porque existen culturas religiosas donde las relaciones entre géneros están muy limitadas, incluso en ambientes educativos o profesionales (McLaughlin et al., 2021).

V. Conclusions / Conclusiones

Con esta investigación cuantitativa se puede concluir que el género es una variable importante en el desarrollo de las competencias profesionales básicas, en alumnado de ciclos formativos de grado superior, siendo especialmente importante en las competencias relacionadas con las habilidades de gestión, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Por otro lado, se puede concluir que la religión influye en el desarrollo competencial que el estudiantado de formación profesional de nivel superior experimenta en su etapa formativa, favoreciendo o limitando el desarrollo de competencias motivacionales y sociales, relacionadas con la interacción interpersonal.

En esta investigación, la principal limitación ha sido la reducida muestra con la que se ha trabajado, por lo que una futura línea de investigación sería ampliar la muestra, incorporando a ciclos de diferentes grados (medios y básicos) y de diferentes familias profesionales que permitiesen aportar mayor capacidad de generalización a los resultados y establecer comparativas entre niveles.

Por otro lado, otras propuestas de investigación futura pueden ser el relacionar las competencias profesionales básicas con otras competencias como la emocional, la social o variables psicosociales como la motivación o el estrés del alumnado.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

VIII. References / Referencias

Améstica-Rivas, L. R., King-Domínguez, A., Espinoza, C., & Daza, M. (2020). Women's participation in the top management of Chilean companies and their impact on financial performance. *Revista Internacional de Investigación En Ciencias Sociales*, 16(2), 248–266. <https://doi.org/10.18004/riics.2020.diciembre.248>

Sánchez-Bolívar, L; Escalante-González, S. & Vázquez, L. M. (2023). Professional competences in higher level vocational training students according to gender and religion. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 136-page. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7552476>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Altuna-Urdin, J., Cruz Iglesias, E., Aierbe Barandiaran, A., Madinabeitia Ezkurra, A., & Marko Juanikorena, I. (2021). Estudio de los espacios profesionales actuales de la Pedagogía: La voz del alumnado y de los profesionales. *Teoría de La Educación. Revista Interuniversitaria*, 33(2). <https://doi.org/10.14201/teri.23714>
- Brandts, J., El Baroudi, S., Huber, S. J., & Rott, C. (2021). Gender differences in private and public goal setting. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 192, 222–247. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.09.012>
- Brooks, A. J., Taylor, E. J., Arthurs, E. A., Edwards, C., Gardner, R., Lockett, M., Neild, P. J., Solomon, J., Thomas-Gibson, S., & Eaden, J. (2018). Gender differences in leadership, workforce and scholarly presentation within a national society: a gastroenterology perspective. *Frontline Gastroenterology*, 10(1), 2–6. <https://doi.org/10.1136/flgastro-2018-100981>
- Calero López, I., & Rodríguez-López, B. (2020). The relevance of transversal competences in vocational education and training: a bibliometric analysis. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40461-020-00100-0>
- Ciriza-Mendivil, C. D. (2021). La empatía histórica, una propuesta didáctica clave para la Formación Profesional Básica. *Didáctica de Las Ciencias Experimentales Y Sociales*, 40, 51. <https://doi.org/10.7203/dces.40.17309>
- Espino, E. E., & González, C. S. (2015). Estudio sobre diferencias de género en las competencias y las estrategias educativas para el desarrollo del pensamiento computacional. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 46. <https://doi.org/10.6018/red/46/12>
- Gilbar, O., Taft, C. T., & Gnall, K. E. (2021). Gender differences in relations between social information processing, PTSD symptoms, and intimate partner violence. *Psychology of Violence*. <https://doi.org/10.1037/vio0000389>
- Hideg, I., & Krstic, A. (2020). The quest for workplace gender equality in the 21st century: Where do we stand and how can we continue to make strides? *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement*. <https://doi.org/10.1037/cbs0000222>
- Ivanova-Stenzel, R., & Kübler, D. (2011). Gender differences in team work and team competition. *Journal of Economic Psychology*, 32(5), 797–808. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.05.011>
- Kepanen, P., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2019). How Do Students Describe Their Study Processes in the Competence-Based Vocational Special Education Teacher Training? *Human Arenas*, 3(2), 247–263. <https://doi.org/10.1007/s42087-019-00080-y>

- Korlat, S., Kollmayer, M., Holzer, J., Lüftenegger, M., Pelikan, E. R., Schober, B., & Spiel, C. (2021). Gender Differences in Digital Learning During COVID-19: Competence Beliefs, Intrinsic Value, Learning Engagement, and Perceived Teacher Support. *Frontiers in Psychology, 12*, 637776. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637776>
- Liou, P.-Y., Lin, Y.-M., Huang, S.-C., & Chen, S. (2022). Gender Differences in Science Motivational Beliefs and Their Relations with Achievement over Grades 4 and 8: A Multinational Perspective. *International Journal of Science and Mathematics Education*. <https://doi.org/10.1007/s10763-021-10243-5>
- Liu, X., He, W., Zhao, L., & Hong, J.-C. (2021). Gender Differences in Self-Regulated Online Learning During the COVID-19 Lockdown. *Frontiers in Psychology, 12*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.752131>
- McLaughlin, A. T., Davis, D. E., Hook, J. N., Hodge, A. S., Choe, E., McMinn, M. C., Worthington, E. L., & Van Tongeren, D. R. (2021). Approaches to understanding and aligning with religious leaders: A latent profile analysis of religious leaders' worldviews. *Spirituality in Clinical Practice*. <https://doi.org/10.1037/scp0000258>
- Powell, S., & Grubbström, A. (2021). Leading gender equality change in higher education – the case of forestry. *The Journal of Agricultural Education and Extension, 1*–18. <https://doi.org/10.1080/1389224x.2021.2008997>
- Sánchez-Bolívar, L., & Escalante-González, S. (2020). Competencia Sociolaboral en Relación al Nivel Formativo y Laboral del Alumnado de Formación Profesional de Ceuta. *SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias Del Deporte, 69*–80. <https://doi.org/10.6018/sportk.454191>
- Sánchez-Bolívar, L., Martínez-Martínez, A., & Parra-González, M. E. (2019). Análisis de las habilidades sociales del alumnado de formación profesional para la entrevista de trabajo. *Journal of Sport and Health Research, 11*(Supl 1), 127–142.
- Sarceda-Gorgoso, M. C., & Barreira-Cerqueiras, E. M. (2021). Formación Profesional Básica y su contribución al desarrollo de competencias para el reenganche educativo y la inserción laboral: percepción del alumnado. *Educación, 57*(2), 319–332. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1239>
- Solanes, A., Núñez-Núñez, R. y Rodríguez-Marín, J. (2008). Elaboración de un cuestionario para la evaluación de competencias genéricas en estudiantes universitarios. *Apuntes de Psicología, 26*(1), 35-49.

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Wild, S., & Schulze Heuling, L. (2020). How do the digital competences of students in vocational schools differ from those of students in cooperative higher education institutions in Germany? *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40461-020-00091-y>